

Имидж современного педагога как условие формирования профессиональной компетентности

Айткулова Гулжавхар

Термезский инженерно-технологический институт

Электронная почта: aytikulovaa@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассказывается о современном педагоге и его образе, требованиях к личности педагога и о том, каким должен быть современный педагог. Педагогическое мастерство является важной составляющей качества учителя. Упоминается и учитель языка, который является инженером детского сердца.

Ключевые слова: современный учитель, имидж, педагогическое мастерство, педагогическое общение, креатив, спикер, предприниматель.

Мастер подобен горящей свече. Он воспламеняется и излучает свет. Известно, что всем профессиям обучают учителя. Учитель – это учитель естественных наук, проводник, воспитатель. Первый урок также проводит учитель. Учитель также учит значению и сути слова «Родина». Именно поэтому профессия учителя считается самой почетной и ответственной из всех профессий. Ведь Президент сказал: «С сегодняшнего дня самым уважаемым человеком в Узбекистане является учитель!» или «Я не уважаю никого, кто не уважает учителя!» — свидетельство того, насколько почетна профессия учителя. Тут естественно возникает вопрос. Так кто учитель? Какими качествами он должен обладать? В частности, какими навыками должен быть вооружен современный учитель? и другие.

Учитель является ключевым участником социального заказа общества на воспитание подрастающего поколения. Именно поэтому Первый Президент Республики И.А. Каримов сказал, что это необходимо», — сказал он. Действительно, он не может быть хорошим учителем, если не обладает глубокими знаниями и изобретательностью в педагогической профессии и желанием регулярно

формировать свое профессиональное мастерство. Ведь перспективы нашего государства – это положительное решение всех реформ, выдвинутых нашим Президентом, и результат этой многотысячелетней интеллектуальной работы. Поэтому в сегодняшних условиях независимости как никогда возрастает внимание и потребность в профессии учителя. В то же время требования к учителям разные. Потому что сегодня Узбекистан стоит перед миром как независимое государство, и нельзя забывать, что особое место и значение в этом отношении занимают учителя. Каким должен быть современный учитель? С первых дней независимости многие педагоги и психологи выдвинули свои идеи и мнения по этому вопросу. Появились методические пособия и рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессионального мастерства педагогов на основе наших национальных традиций и ценностей, формированию их педагогической деятельности на уровне современных требований. Даже сегодня научные исследования по этой проблеме продолжаются. В 21 веке роль учителя становится все более изощренной. В наше время глобальные изменения, повседневное развитие науки и техники и информационно-коммуникационных технологий требуют от учителя высокой квалификации, острой воли, психологической силы, глубоких знаний и вдумчивости. Современный педагог, помимо знаний по своей специальности, обладает педагогическими и психологическими знаниями, а также специальными знаниями в различных областях науки, профессиональной подготовкой, высокими моральными качествами, работает в образовательных учреждениях. В связи с этим от учителей в настоящее время требуются следующие обязанности и ответственность:

- Учитель – это, прежде всего, ответственный воспитатель, опытный оратор, пропагандист культуры и просвещения.
- Учитель должен уметь любить учеников от природы, в любой момент связать их любовь и чувства с внутренним миром учеников, заслужить их любовь и уважение.

- Преподаватель должен иметь глубокое представление о происходящих в социальной жизни общества изменениях, сути проводимых социально-экономических реформ и уметь предоставить учащимся точную и достоверную информацию по этому поводу, давая объективную оценку.
- Современному учителю необходимо быть в курсе последних достижений и достижений науки, техники и информационно-коммуникационных технологий.
- Преподаватель должен иметь глубокие и доскональные знания по своей специальности, владеть интеграцией всех дисциплин, проводя при этом непрерывные исследования над собой.
- Учитель должен досконально владеть основами педагогики и психологии, организовывать воспитательную деятельность с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся.
- Педагог должен уметь эффективно использовать наиболее эффективные современные формы, методы и средства обучения и воспитания в своей профессиональной педагогической деятельности.
- Учитель – это творческая личность, инициатор воспитательной деятельности и человек, ответственный за будущее подрастающего поколения.
- В процессе профессиональной деятельности педагог должен обладать высоким уровнем педагогического мастерства, коммуникативными способностями, глубоким владением правилами педагогических приемов (речи, мимики, движений конечностей и тела, мимики, пантомимы, такта).
- учитель должен обладать культурой речи, его речь должна отражать следующие черты: свободная от различных диалектов и выраженная только литературным языком; речь учителя должна быть простой, беглой и понятной; уметь уместно использовать мудрые слова, выражения и пословицы, пословицы и цитаты. Жаргонизм (слова, характерные для определенной профессии или области), варварство (неуместное использование иностранных слов в речи на языке

определенного народа), вульгарность (оскорбления, оскорбления) злор) и отсутствие неформальных слов, таких как консейляризм (употребление формальных слов в неподходящих ситуациях).

- Культура одежды учителя уникальна, то есть проста, опрятна, ухожена, не используются различные украшения (золотые, серебряные украшения), быстро привлекающие внимание учащихся в учебном процессе, время года, возраст, строение тела, черты лица и даже цвет и стиль волос.

- Учитель является главным организатором классового сообщества в образовательном учреждении и самым активным участником проводимых реформ в сфере образования.

- Учитель не должен забывать, что он является активным участником процесса педагогического общения. Поэтому в своей профессиональной деятельности необходимо постоянно развивать ряд качеств педагогического мастерства.

- В первую очередь педагог должен быть вдумчивым, спокойным, уметь правильно оценивать любую педагогическую ситуацию и уметь самостоятельно разрешать имеющиеся конфликты.

Исходя из вышеперечисленных требований, современный педагог должен быть высококультурным, оратором, студентолюбивым, добрым, творческим, глубоко знающим свой предмет, психологом, умеющим пользоваться современными методиками, талантливым человеком. Учитель – инженер детского сердца. Учитель – очень почетная профессия. Эта профессия не похожа ни на какую другую профессию. Известный русский педагог А. С. Макаренко высоко ценит профессию учителя и описывает ее так: он должен вести себя так, чтобы каждое его действие, поведение, одежда воспитывали детей». ' Из этого определения можно сделать вывод, что воспитатель должен быть совершенным во всех отношениях, идеальным человеком для учащихся. Даже платье учителя должно воспитывать детей.

В сложившейся ситуации требования общества к профессии учителя растут день ото дня, и задача организации этих требований на практике зависит от учителя. Современный школьный учитель выполняет ряд задач. Учитель является в первую очередь организатором учебного процесса на уроке. Как учитель, учитель должен знать следующие требования:

- знание сущности идеологии национального пробуждения и общечеловеческих ценностей в духовно-просветительском воспитании личности, воспитании детей в духе верности идеям независимости, любви к Родине, природе и семье;
- иметь основательные знания профессиональных знаний, а также быть в курсе различных знаний;
- в совершенстве знать юношескую педагогическую психологию, педагогику и психологию, юношескую физиологию, методику воспитательной работы, школьную гигиену;
- быть постоянно в курсе последних достижений мировой науки, образовательных технологий, компьютерных и информационных технологий, инноваций в своей области;
- повышать навыки и компетенции в методах обучения;
- творческий подход к своей профессии;
- владеть педагогическими приемами (логикой, выразительными средствами речевого образования) и педагогическим тактом;
- Постоянно совершенствовать свои знания и педагогическое мастерство.

В заключение можно сказать, что современный педагог должен обладать глубоким знанием предмета, педагогическими навыками, а также знанием иностранных языков. Например, учитель начальных классов также должен иметь хотя бы частичное знание английского языка, пусть и не на идеальном уровне. Причина в том, что единицы измерения были введены на английском языке в недавно изданных

учебниках математики для начальной школы. Учитель должен уметь объяснить это ребенку, для чего он, конечно же, должен владеть английским языком. Языковые навыки также необходимы педагогу для работы с современными компьютерными технологиями и смарт-досками.

Использованная литература

1. Каримов И.А. «Правовой залог нашего великого будущего» - Ташкент Издательство «Шарк».
2. «Педагогическое мастерство» учебник А.Халикова-Ташкент-2011г.
3. «Общая педагогика» Ходжаев Б.Х.-Ташкент-2017
4. «Словарь педагогических терминов» Ташкент-2008 г.